

CONSIDERACIONES AL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE FUNCIONES EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.

Katherine Rivera.

Abogada.

Con la implementación del sistema penal acusatorio mediante la ley 63 de 2008, reforma el libro tercero del Código Judicial en cuanto al procedimiento penal, podemos ver, que este sistema nuevo descansa en principios reglas y garantías, que buscan como norte la simplificación de los procesos, la oralidad, la igualdad de oportunidades entre las partes imputado, víctima, demás intervinientes de igual manera el respeto de los derechos humanos y la dignidad humana.

Las ideas centrales de este proceso primero que todo considero que es la separación de funciones, su fundamento esta en el artículo 5 del CPP, en el cual podemos ver que el Ministerio Público tiene sus funciones claramente delimitadas, por su parte los actos de investigación son controlados por el Juez de Garantías, quien también tienen sus funciones que deben ser resueltas de manera imparcial en base a la separación de funciones.

Los jueces tienen funciones de control de actos del Ministerio Público por ejemplo en el caso del Juez de Garantías, quien de manera independiente controla cada uno de estos actos en fase de garantías, a su vez el Tribunal de juicio oral tiene funciones definidas en cuanto a la fase de juicio oral y por último el Juez de cumplimiento, quien su función principal es el control de la ejecución de las penas, con ello podemos ver que cada rol el juez esta debidamente sustentado en la necesidad de cada una de las fases.

De igual manera con la implementación del sistema penal surge la creación de procesos especiales, de los cuales la finalidad es la simplificación del trámite, que en base a este principio y la económica procesal se pueda dar una pronta respuesta al proceso y una finalización satisfactoria, contrario al procedimiento anterior que los trámites eran ritualistas y demorados, este nuevo procedimiento penal, ha incluido la figura del proceso simplificado,

el proceso simplificado inmediato y el procedimiento directo, que tienen como finalidad acelerar el proceso y que no todas las causas pasen a juicio, por su parte que el imputado tenga beneficios al acogerse a estos procesos.

Otro de los mecanismos de aceleración del proceso o forma anticipada de la terminación del proceso tenemos que se instruye la figura de lo que es el acuerdo de pena, contemplado en el artículo 220 CPP que regula los acuerdos de pena desde dos orbitas, la aceptación de los hechos y la colaboración con el Ministerio Público en ambos el imputado tiene beneficios como derecho a rebajas en la dosificación de la posible pena a aplicarse.

De igual manera con el SPA, se refuerzan las salidas alternas como forma de resolución del conflicto, en este caso su fundamento legal está amparado en el artículo 26 CPP que señala que los tribunales procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, para contribuir a restaurar la armonía y la paz social, tomando en cuenta que la pena representa una medida extrema, es deber de los jueces en todas las fases del proceso desde la audiencia de imputación inclusive hasta la fase de juicio oral exhortar a las partes a la resolución del conflicto por medio de los métodos alternos como la mediación, y conciliación, vemos que en este sistema se exige como uno de los principios la objetividad del Ministerio Público en la investigación y explorar las salidas alternas.

El artículo 1 del CPP, señala que este código tienen como fundamento las garantías, los principios y las reglas y de igual manera se establece como garantías fundamentales, la dignidad humana, el debido proceso, la legalidad y a su vez reconoce otros principios contradicción, inmediación, simplificación, eficacia, oralidad, publicidad, concentración, estricta igualdad de las partes, economía procesal, legalidad, constitucionalización del proceso y derecho de defensa; esto cobra especial vigencia y prevalencia en cada una de las actuaciones que lleve a cabo el Ministerio Público y por parte de la defensa hacer que estos principios se hagan efectivos a favor de su representado y el Juez de Garantías o de conocimiento según sea la fase ser el garante del fiel cumplimiento de estos principios en el proceso.

Por su parte en esa igualdad de derechos dente de proceso penal, se ha establecido en primer lugar ese derecho que tiene el imputado de tener un abogado que lo acompañe durante el proceso, ya sea particular o uno dado por el Estado, lo mismo sucede con la víctima, también

se contempla en este proceso que tienen derecho a ser representados por un abogado de su confianza ya sea particular o uno dado por el Estado, materializándose así la igualdad de oportunidades de cada una de las partes.

Se contempla un catálogo de derechos del imputado, contemplado en el artículo 93 CPP, siendo para mí una de las más importantes **“Que le informen sobre los hechos imputados y conocer la identidad de su acusador o la fuente de la noticia criminal”** en este caso ese derecho que tiene la persona que va a ser imputada conocer de manera clara y sencilla el motivo por el cual se va a iniciar un proceso en su contra y que elementos de convicción cuenta el Ministerio Público para solicitar al Juez de garantías poder dar formal imputación, desde ese momento es importante que se accione una defensa activa para que también pueda recabar elementos de prueba a favor de su representado.

Por su parte la víctima también cuenta con un catálogo de derechos contemplado en el artículo 80 CPP, siendo a mi criterio una de las más importantes ese derecho de la víctima **“Ser informada sobre el curso del proceso penal respectivo y recibir explicaciones relacionadas con el desarrollo del proceso, cuando la víctima lo requiera”**. Podemos ver que aquí se materializa ese derecho de una participación activa de la víctima de cada una de las fases del proceso a ser oída y que se tome en cuenta su opinión.

En conclusión, este es un sistema más garantista, más rápido y efectivo, que no solo busca el beneficio de una sola de las partes del proceso sino de todos, de una manera equitativa, y procura resolver las causas de una manera pacífica dentro de las posibilidades que así se permitan dentro del proceso.

Referencia bibliográfica.

Ley 63 de 28 de agosto de 2008, código procesal penal.